

**REVOLTA ÎN STRUCTURA IMAGINARULUI POEZIEI
LUI CEZAR BALTAG**
The Revolt in the Imaginary Structure of Cezar Baltag's Poetry

CZU: 821.135.1.09(092)
DOI: 10.5281/zenodo.19467266

Rodica GOTCA

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4556-7647>

Doctor în filologie, cercetător științific,

Universitatea de Stat din Moldova

E-mail: gotcarodica@gmail.com

Summary. This article presents an interpretation of the poetic imaginary of Cezar Baltag, a representative of the Sixties Generation, focusing on the structure of revolt from J. Burgos's scheme, viewed as a coded internal resistance. Baltag's poetry, written in a hostile political climate, avoids direct confrontation and uses archetypal schematism (fairy tale, mythology) as a filter for survival. The lyrical self's revolt is directed against cosmic forces (time and death), the absent divinity, and its own human condition. Thus, through symbolic images of degradation and inner struggle, Baltag's lyricism transforms the act of revolt into the very formulation of the question, serving as a means of cultural preservation and the affirmation of a lucid consciousness, despite the absurdity of the world.

Key words: Cezar Baltag, poetry, imaginary structure, revolt, archetype, Sixties Generation

Interpretarea imaginarului poetic oferă oportunitatea de a studia atât poezia ca limbaj cu semnificație artistică, precum și structurile arhetipale care stau la temelia ideatică a operei unui scriitor sau a unei generații. Astfel, cercetarea poeziei lui Cezar Baltag, din perspectiva celor trei scheme ale lui J. Burgos, deschide o largă perspectivă asupra tehnicilor de scriere ale generației șaizeciste, exemplificând prin textele lirice semnate de Cezar Baltag – un reprezentant cunoscut, dar trecut cu vederea de critica literară modernistă.

În lucrarea „Pentru o poetică a imaginarului”, J. Burgos înaintează ipoteza existenței a trei structuri ale imaginarului artistic, precum: revolta, refuzul și progresul. Primul tip de structură a imaginarului ține de o răscoală, mai degrabă internă, a eului poetic împotriva trecerii implacabile a timpului, care se acutizează până la aceea că dă naștere unei alte forme – refuzul, atunci când eul liric iese din limitele timpului cronologic, creându-și refugii în trecut; iar o a treia structură fiind cea a progresului, în care sunt concentrate imaginile artistice care reprezintă elementele componente ale unei lumi noi, ale unui viitor în care ciclul vital capătă sens și îi poate oferi satisfacție poetului¹.

Studiul de față se va focaliza asupra analizei primei structuri, având ca obiect de interpretare imaginile ce generează un spațiu al tensiunii și al revoltei perpetue. Acestea iau naștere dintr-o explorare neobosită a limitelor și a contradicțiilor existenței. Revolta, în imaginarul poetic baltagian, îl prezintă pe eul liric în opoziție cu spațiul armoniei dominant în lirică, acesta se configurează pe o scenă a conflictului, unde se confruntă cu propria condiție ontologică, cu efemeritatea existenței și cu o realitate percepută adesea ca fiind ostilă.

¹ Jean Burgos, *Pentru o poetică a imaginarului*. București: Editura Univers, 1988.

Revolta atestată în poetica lui Cezar Baltag este mai degrabă o formă de rezistență, decât o încercare de a răsturna ordinea actuală a lumii, cum a spus Eugen Negrici, în interviul pentru Revista „Cultura” – „rezistență prin cultură”, definind-o ca pe o formulă spusă prea tare în raport cu generația anilor '60, deoarece intelectualitatea română era mai degrabă capabilă să se autoconserveze prin structuri ermetice, decât să reziste atunci când „cultura era complet ideologizată și când spaima și teroarea absolută au făcut imposibil *samizdatul* și i-au împins pe scriitorii rămași în afara pușcăriilor să-și ascundă sau să-și ardă manuscrisele. În astfel de condiții (în care s-a creat, să nu uităm, și o cultură socialistă, cu intelectualii ei cu tot), să spui că ai rezistat prin cultură e ca și cum l-ai auzi pe cel de iese la mal, plin de răni însângerate, mai mult mort decât viu, dintr-un fluviu african, colcăind de crocodili, strigând ca le-a rezistat eroic înotând. În România comunistă noi nu am rezistat ci am încercat să ne afirmăm cu cât mai puține concesii, folosind slăbiciunile stăpânului, îngăduința lui de moment, conjuncturile de tot soiul, coridoarele libere, „les convenances du temps”, cum ar fi spus Julien Sorel”².

Astfel, scriitorii generației șaizeciste se prezintă a fi ca unii ce „au avut parte de o mitologie întreagă (desprinderea de anii '50, diversele acte de curaj), de tiraje uriașe de-a lungul comunismului, de manuale și așa mai departe”, cum afirmă și Mihai Iovănel în interviul din Europa Liberă³.

Această mitologie ține nu doar de parcursul lor literar, ci și de temele de-a dreptul mitologice, abordate în operele publicate atunci. După cortina unui folclor revitalizat, se realiza „o intrare comodă în materie”, deoarece așa se putea scrie cu minim risc pentru propria viață. Eugen Negrici explică, în „Iluziile literaturii române” că „avantajele acestei manevre sunt lesne de dedus și de înțeles: se începea cu ceva ce ține de vocea niciodată falsă și totdeauna *progresistă* a poporului muncitor, care nu e expus greșelilor ideologice pentru că nu are reprezentanți reacționari provenind din clasele exploatare”⁴.

Acest mecanism „de îmbogățire a semnificațiilor” avea rolul de a „acoperi golurile literaturii române” și de „multiplicare a valorilor”, creând impresia unei revitalizări, când de fapt era vorba de o conservare prin apel la trecut⁵.

În aceeași manieră, proprie generației sale, scrie și Cezar Baltag, care-și exprimă revolta printr-un schematism arhetipal în care imaginile artistice dezvăluie serii de antiteze generate de un interminabil prezent. Lirica revoltei propune o viziune globală, abstractă, ironică, incompatibilă cu realitatea sensibilă. Eul liric este îndepărtat de reminiscențele conștiinței trecutului și demoralizat total de perspectivele viitorului, astfel că trăiește stări specifice precum revolta împotriva trecerii timpului, împotriva absurdității lumii și părăsirii de către divinitatea protectoare.

Opera poetului Cezar Baltag sondează dilemele umane, explorează cu acuitate această structură a imaginarului artistic, declinand-o într-o multitudine de ipostaze, pe care ni le propunem să le analizăm în acest articol.

O formă a revoltei explorată pe larg în lirica baltagiană este cea **împotriva timpului**, astfel eul liric se află constant într-o confruntare cu acest flux, definit ca o forță devoratoare,

² <https://revistacultura.ro/nou/eugen-negrici-%E2%80%93-70/>, în: Revista „Cultura” Apărut în nr. 352 2011-12-01, (consultat 11.08.2025).

³ Mihai Iovănel, într-un interviu pentru Europa Liberă: <https://moldova.europalibera.org/a/mihai-iov%C4%83nel-literatura-rom%C3%A2n%C4%83-este-prea-redus%C4%83-pentru-a-con%C8%9Bine-prea-multe-canoane-alternative-iii/31459670.html> (consultat 02.07.2025).

⁴ Eugen Negrici, *Iluziile literaturii române*. București: Cartea Românească, 2008, p. 254.

⁵ *Ibidem*, p. 255.

un agent al dezintegrării și al pierderii. Poetul se revoltă împotriva acestei ireversibilități, manifestându-și disperarea și dorința de a se sustrage din cursul implacabil al clipei.

Versurile din „Răsfrângere de dragoste” surprind o nostalgie dureroasă pentru un trecut marcat de puritate și de iubire, un spațiu atemporal, idealizat: „Întoarce-mă, cerc al memoriei, / la magic suavul hotar / al zilei de toamnă în care / peții o fecioară-ârțar”⁶. Acest apel la memorie nu este doar o simplă rememorare, ci o veritabilă revoltă împotriva prezentului profan și a trecerii timpului, dorința de a anula efectele degradante ale acestuia și de a recupera o stare de grație pierdută. Eul liric încearcă să inverseze sensul devenirii, să se întoarcă la o clipă de plenitudine, considerată un punct zero al existenței sale.

Într-un registru similar, poemul „Drum” denunță schimbarea ca pe o fatalitate care alterează identitatea și substanța existențială: „Nu mai suntem aceiași / nici eu, nici basmul / nu mai avem nici inelul / s-a schimbat zâna”⁷. Aici, revolta împotriva timpului se manifestă ca o respingere a dezvrăjirii, a pierderii iluziilor copilăriei și a idealurilor inocente. Metafora drumului, a trecerii râului și a văii, sugerează o călătorie inițiatică eșuată, în urma căreia nu doar eul se transformă, ci și universul basmului, al poveștii, își pierde magia. Eul liric este conștient de ireversibilitatea acestei mutații, iar revolta sa este un strigăt de durere în fața unei lumi care nu mai corespunde idealului său.

Timpul devine un dușman al omului, un creditor care doar îi ia din resursele vieții: „– Stai treaz, îmi șoptești, / încă o secundă treaz / încă o zi / încă un an / încă o naștere” („Spre casă”)⁸, încă o veșnicie, subînțelegem, căci moneda de răsplată pentru această veșnică așteptare este doar îmbătrânirea soldată cu moartea.

Aceiași idee a timpului ca agent al degradării este ilustrată și în „Sempiternum”, unde roata, simbol al ciclicității cosmice, devine un mecanism devorator: „Niciodată ca odată / urcă și coboară-o roată; / (...) Suie roata și aleargă / împrejur cu-o lume-ntreagă. / Cine a ieșit din horă / fără marginea-l devoră”⁹. Ciclul etern al timpului este perceput ca un cerc vicios, o capcană din care individualitatea, prin încercarea de a-și crea o traiectorie ascendentă, este amenințată cu anihilarea. Revolta se naște din refuzul de a accepta această condiție de jertfă, o aspirație spre o formă de existență care să depășească simpla repetiție.

Banalitatea ciclului vital îl face pe poet să îndemne lumea să se oprească, să oprească timpul și să nu-și irosească ființa. În poezia „Pervazul ferestrei”, această idee este conturată prin versurile: „Opriți turma veșnic rătăcitoare / care se mișcă și unduie în transcendența copilăriei mele / și nu se mai termină / opriți sângele care mi se scurge din trup nevăzut / în iarba pământului”¹⁰.

Revolta împotriva trecerii timpului se manifestă într-o dialectică plină de imagini artistice ce ilustrează o luptă acerbă, marcată de imaginea agresivității carnale, cu mar fi cea a uliilor care se rotesc în jurul prăzii, gata să se năpustească, identificată în poemul „Răsfrângere în memoria soarelui”: „Timpul plouă-n lucruri. Valea țese / ulii într-un aprig cerc sonor. / Unde duci, soție a-ntâmplării, / inimile noastre în ulcior?”¹¹.

De asemenea, o altă „pasăre” ce însoțește trecerea timpului este moartea, aflată la finele vieții, ca un punct vizibil pus de destin, anulând speranța unei reiterări metamorfozante a ciclului

⁶ Cezar Baltag, *Scrieri. Poezie. Eseistică*. Studiu introductiv de Bogdan Crețu. Ediție îngrijită de Mihai Papuc, p. 47.

⁷ *Ibidem*, p. 171.

⁸ *Ibidem*, p. 176.

⁹ *Ibidem*, p. 114.

¹⁰ *Ibidem*, p. 256.

¹¹ *Ibidem*, p. 44.

lui vital. Apariția morții face ca timpul să încremenească, cuvântul să-și piardă puterea, precum și avântul creator: „Nimic nu mai spune / pasărea neagră la capătul zilei” („Lumea fără tine”)¹².

Moartea, ca limită ultimă și ineluctabilă, este o altă sursă majoră de revoltă în lirica lui Cezar Baltag. Poemele sale exprimă o angoasă profundă în fața efemerității și a zădărnicii eforturilor umane.

În „Ovidiu”, revolta împotriva morții se manifestă ca o lamentație în fața condiției umane finite: „Scurtă, prea scurtă-i arderea noastră, / Ni-s de cenușă nările pline, / Însă rămâne-va veșnic albastră / Lumina desprinsă de vine”¹³. Aici, poetul deplânge nu doar dispariția fizică, ci și incapacitatea omului de a găsi un antidot la această fatalitate. Imaginea luminii albastre, „fără de moarte în ceruri scris”, reprezintă o aspirație către o eternitate inaccesibilă. Versurile devin un strigăt de revoltă în fața unui destin tragic, marcat de efemeritate, în contrast cu o veșnicie care rămâne un ideal intangibil.

Același tip de revoltă este regăsit și în „Liniștea”, unde eul liric se confruntă cu inevitabilitatea separării și a singurătății, odată cu trecerea timpului: „Pun mâna / pe mânerul ultimei uși / și mă întorc și îl strig / pe bătrânul ce m-a însoțit (...) El există. Dar nu-mi poate răspunde / nimic. / Între noi e doar Liniștea”¹⁴. Ultima ușă, desigur, reprezintă pragul morții, iar bătrânul care nu mai poate răspunde este o metaforă a trecutului și a experiențelor pierdute. Revolta se naște din constrângerea de a continua singur, într-o tăcere care devine un simbol al izolării și al lipsei de sens.

Poetul este indignat de lejeritatea cu care moartea vine și ia, ca-ntr-un joc, ființele dragi, zilele din contul prezentului aparent etern. Astfel, în poezia „Solomeia de cânepă” moartea îl scoate pe eul liric din jocul de-a v-ați ascunselea: „Babă-oarbă, șezi în iarbă, / c-ai deschis pleoapele, / Mâna-i plină de rugină, / mi-ai furat aproapele, / Necine veni la mine, / îmi rosti chiar numele”¹⁵.

De la dialectica jocului se trece la cea a cotidianului, transgresând spre un mediu agricol, în care secera (un element cu o evidențiată conotație politică) distruge frumusețea naturii – trandafirul, asociat iubirii, nobleții, valorii estetice. În „Al treisprezecelea arcan” este simbolic și numărul considerat purtător de ghinion – 13: „Al treisprezecelea arcan, care seceră trandafirii”¹⁶.

O altă dimensiune a revoltei este direcționată împotriva divinității, percepută ca absentă, distantă sau chiar complice la suferința umană. Această contestare a sacrului se manifestă prin ironie și prin interogații existențiale acute.

În „Monada”, imaginea unui „Dumnezeu astenic” care „presimte / necroza paradisului din el”¹⁷ este profund subversivă. Revolta nu este doar împotriva unei **divinități** ascunse, ci împotriva însăși **fragilității credinței**, care, în stadiul său incipient, este deja coruptă, parazitată de îndoieli și de neant. Poetul nu blamează doar absența lui Dumnezeu, ci și starea de decădere spirituală a lumii, o lume în care sacrul însuși pare a fi în agonie.

Aceeași interogație este amplificată în „Nihil sub sole, Domine?”, unde eul liric chestionează, cu o disperare ironică, natura divinității: „Doamne, ești oglinda care dispare / sau Fața / care nu se poate privi?”. Această întrebare retorică surprinde ambiguitatea prezenței divine: fie este o realitate iluzorie, efemeră, care se șterge la contactul cu omul, fie este o esență inac-

¹² *Ibidem*, p. 210.

¹³ *Ibidem*, p. 55.

¹⁴ *Ibidem*, p. 199.

¹⁵ *Ibidem*, p. 116.

¹⁶ *Ibidem*, p. 95.

¹⁷ *Ibidem*, p. 56.

cesibilă, imposibil de perceput direct. Revolta este o expresie a neputinței umane de a înțelege și de a se conecta cu divinitatea care se ascunde deliberat: „De ce te-ai ascuns / ca să fiu?”¹⁸. Omul, pentru a exista, pare a fi condiționat de absența lui Dumnezeu, un paradox tragic ce ilustrează criza credinței, acutizată printr-o serie de întrebări retorice, ce se conturează ulterior într-o criză identitară: „Pentru cine bate, Doamne, / inima aceasta?” („Dansatoarea”)¹⁹.

Această modalitate de cunoaștere a sinelui, prin intermediul sacrului, este identificată și în poezia „Descântec de lume”, în care eul liric își privește viața din perspectiva unui Christ a cărui jertfă este lipsită de sens, fiind doar parcurgerea căii destinului implacabil, căci realitatea nu-i răscumpără suferința trăită prin sacrificiul propriu: „Tată, toate-am împlinit, / m-am născut, m-am răstignit, / te-am lăsat să înștrăini / fruntea mea cu mărăcini...”²⁰.

Odată cu pierderea sensului existenței, se pierde și legătura cu Dumnezeu, astfel eul liric este revoltat împotriva acestei pierderi inadmisibile, căci se simte părăsit, îndepărtat, înștrăinat într-o realitate dușmănoasă: „Cum te pierzi tu, Doamne, / într-o poveste / plină de ochi, / într-un nume nerostit, / într-o căruță de fulgere / hohotind peste arie / într-o poveste în flăcări / care vorbește mereu” („Cum te pierzi tu, Doamne”)²¹.

De asemenea, alături de Dumnezeu, apar și alte entități sacre, cărora li se adresează nemulțumirea eului liric. În „Amiază (pattern de basm)” legătura dintre sacru și uman devine mai concretă, astfel apare: „Îngerul care veghează jgheabul / vederii / e tot mai însetat // El ține / o minge de arșiță albă / în palma întinsă / de teamă să nu se prefacă lumea / într-o grămadă de praf”²². Aici putem observa cum frica eului se transmite și divinității, care presimte pierderea controlului asupra lumii care-i încape în palmă, dar pe care nu o mai poate salva.

În fine, o componentă esențială a revoltei vizează însăși **condiția umană**, cu toate constrângerile și paradoxurile ei.

Versurile din „De-a baba-oarba” ilustrează o revoltă radicală, care transcende dezamăgirea și se transformă într-o dorință de anihilare a realității: „Cu mâinile-ntinse, / fără pălărie, / eu să caut lumea, / lumea să nu fie”²³. Eul liric, lipsit de vedere, adică de capacitatea de a percepe lumea așa cum este, devine un cerșetor al sensului. Revolta sa este o dorință de a nega realitatea, de a o distruge, fie pentru că a ajuns la concluzia că este de nerecunoscut, fie pentru că a perceput-o ca fiind profund viciată, nedemnă de a fi descoperită.

Contradicțiile de care se ciocnește constant îl tulbură, îi provoacă suferință, simțindu-se constrâns de conștientizarea faptului că ele sunt parte a vieții lui, parte a propriei persoane: „Paradoxul și întrebarea / și inima noastră / pe un inel dintr-o singură bucată / turnat de două ori” („Secura cu două tășuri”)²⁴. Interpretând simbolurile din aceste versuri, putem ajunge până la sesizarea unei aluzii la luna și la secera comunistă, turnarea de două ori ar fi reinventarea lumii obișnuite prin prisma unei ideologii politice, iar inelul ar fi simbolul unei legături indestructibile dintre sentimentele, rațiunea și contradicțiile ce alcătuiesc ființa eului liric.

Condiția umană este spațiul limitativ ce-l irită pe poet, îl face confuz căci, pe de o parte își resimte perenitatea: „Trupul meu / ca o mare fixă / acoperită mereu de pământ... / gândește omul” („În absența delfinului alb”)²⁵, iar pe de altă parte este conștient de faptul că

¹⁸ *Ibidem*, p. 248.

¹⁹ *Ibidem*, p. 74.

²⁰ *Ibidem*, p. 124.

²¹ *Ibidem*, p. 250.

²² *Ibidem*, p. 152.

²³ *Ibidem*, p. 115.

²⁴ *Ibidem*, p. 142.

²⁵ *Ibidem*, p. 173.

el reprezintă elementul esențial al lumii în care trăiește, elementul integrator și atotcuprinzător, deoarece „Toate erau Eu / și nisipul și umbrele / și peștii și soarele / și meduzele / și plopul și păsările / și ochii oamenilor” („Ca să-mi reamintească”)²⁶.

În „*EN TŌ KŌSMO ĒN...*”, revolta este orientată către propria ființă, văzută deja ca o închisoare. „Captiv în capcana / propriului trup / vălul, visul, rana / aș vrea să le rup”²⁷, declară poetul, exprimând o dorință de eliberare de limitările biologice și de suferințele existențiale. Aici, revolta este o aspirație spre transcendență, spre evadarea din contingent, pentru a atinge o stare de libertate absolută. Această stare este asociată și trasfigurării, metamorfozării în alteritatea care-i desfigurează identitatea: „Un galben rar, mânat dinspre salcâmi / rămași, m-atinge și tresar abia, / și trec prin cel ce sunt și umblu altfel / și împrumut un chip al altcuiva. // Statura lui îmi va apare poate / de foarte sus, de la zenit, curând, / ca un dulgher adolescent ce bate / în căpriorii cerului răsând.” („Galben rar”)²⁸.

De asemenea, revolta manifestată împotriva condiției umane ține și de determinarea esenței omului prin intermediul acțiunilor pe care le face, deoarece acesta este considerat o unealtă în mâinile sorții și nu ființa a cărei voință este autonomă, deci și responsabilitatea – deplină. În poezia „Zicere asupra”, prin simboluri precum „piatra” și „toiagul” se face referință la omul neputincios în fața destinului său: „Ca și cum toiagul ar mișca / pe cel ce-l ridică. // Ca și cum piatra ar fi voința / celui ce aruncă cu ea”²⁹. Sugestiile create de semnificația acestor versuri pot fi calificate ca o scuză a generației, care s-a salvat publicând texte cu iz politic, valorificând o dialectică bazată pe concesiile regimului comunist, care literalmente a luat scriitura în mâinile sale.

O altă formă a dezvinovățirii omului/poetului apare și în „Odihnă în țipăt”, în care eul este un martor tacit al realității, căci afirmă: „Am fost adus aici / cu ochii legați, / în cuvintele gurii tale”³⁰. Destinul determinat, raportat la dialectica basmului, prefigurează apariția unui eu liric eroic, răzvrătit împotriva perenității sale, fapt identificat și în „Oleandru (poem țigan)”: „Ține-mă, pământ cu iarbă, / că vrea umbra să mă soarbă, / călător de făgețel, / nu mă pot opri defel”³¹. Tot în aceeași cheie este și poemul „Pattern de basm”, care incifrează, prin simbolurile și motivele basmului tradițional românesc, ideea luptei dintre bine și rău, dintre om și societatea ostilă sau destinul necruțător, prefigurând structura arhetipală a revoltei din lirica lui Cezar Baltag. Eroul de basm, pornit împotriva răului, poate trece diferite obstacole, dar ca să învingă răul, trebuie să-și dea lumea ca răsplată: „Și să-ți faci / un toiag de fier și opinci / de fier... / Și să ajungi la un pod / de fier / și podarul să tragă podul / ca să treci apa / numai dacă ai să-i dai vamă / lumea”³². În aceeași ordine de idei, valorificarea motivelor specifice basmului susține revolta împotriva lumii reale, iar eului liric îi rămâne doar să-și spună păsul într-o manieră folclorică – a ghicitorilor și zicătorilor: „Cinel, cinel, / trece-un șarpe prin inel / cu-ntrebarea după el. / În triunghiul isoscel, / leul paște mușețel / și delfina asfodel. / (...) / Cinel, cinel, / șarpe și mefistofel.” („Arcane de iarbă”)³³. Imaginea șarpelui biblic însoțește și alt poem, în care nu doar titlul – „Isis” – este mitic, ci și ideea lumii în lume, un fel de păpușă rusească, care-l exasperează pe eul liric, deoarece lui i se

²⁶ *Ibidem*, p. 186.

²⁷ *Ibidem*, p. 252.

²⁸ *Ibidem*, p. 46.

²⁹ *Ibidem*, p. 66.

³⁰ *Ibidem*, p. 70.

³¹ *Ibidem*, p. 128.

³² *Ibidem*, p. 140.

³³ *Ibidem*, p. 136.

arată „Pământul / într-un bob de grâu / grâu / în gușa unei vrăbii / vrabia / în inima unui șarpe / șarpele / într-o nesperată lumină / și lumina / închisă într-o femeie”³⁴. Spațiul ermetic al lumii de basm este o imagine artistică arhetipală și în „Transmutatio virium (pattern de basm)”, în care metamorfoza magică din poveste: „Eu am să mă dau de trei ori / peste cap” îi oferă eului liric șansa de a fi atât eroul său, cât și al celuiilalt, deoarece el afirmă: „am să mă fac soare / să nu vezi / cum se scutură sufletul tău / ca o sită dintr-o mână / în alta”³⁵. Totuși, nici basmul nu este lumea primitoare ce ar fi un remediu de salvare de la realitatea ostilă, căci, într-un final, se dovedește a fi că „Basmul nostru nu e / astăzi foarte blând, / pe mine mă prinde / gheața înotând”³⁶.

Revolta împotriva condiției umane și a determinării acesteia poate fi observată și într-un poem mai filosofic – „Logică binară”, care se îndepărtează de lumea basmului și transcendând într-un limbaj mai select spre a descoperi spațiul limitativ al alegerilor pro sau contra, strict categorice, pe care le poate face omul, astfel încât acesta să nu se mai simtă pe deplin stăpânul vieții sale: „Viață ce nu ești a mea. Dar a cui mai ești / oare? Cine mă obligă să te trăiesc / când e atât de departe de mine / alegerea. Și totuși, poate, eu te-am ales / foarte de mult: dintre culori / numai roșul și negrul, viața / și moartea / sunt azi condamnat / să mor și să trăiesc / între da și nu oricât aș fi preferat / lumina lui poate. / Mie moartea și viața, numai atât, / inimă ireconciliabilă, inimă / exilată în alternativă, *tertium non datur*, / logică simplă, binară, în care m-am instalat / aproape ca Hristos în cunile / renunțării sale pe cruce / Viață ce nu ești a mea / dar a cui să fii oare?”³⁷. Nemulțumirea față de lipsa unei alternative sau a unei soluții din „mijlocul de aur” îl face pe poet să concluzioneze cu tristețe: „Lipsește termenul mediu / care nu e nici / afirmație / nici negație / și fără de care / omul / e o pasăre mută // Inventează-l” („Ca soarele”)³⁸.

Ajuns în zona dialectică a contrariilor, eul liric se întreabă: „Nu ești mulțumit de zilele tale, / sufletul meu? Sperai mai mult?” în poezia „SOMA-SEMA”³⁹, exprimându-și nemulțumirea totală față de elementul minim al vieții – acea viață în mic – ziua, care nici ea nu-i mai poate bucura sufletul, provocându-i dezamăgire.

Anume acest sentiment acutizat îl constrânge pe poet să se opună lumii, iar revolta lui să ia conturul unei dorințe de evadare, astfel că în poezia „Aminte”, prin îndemnul metaforizat – *hai să fugim* – se subînțelege o chemare la o fugă din și de lume: „Hai să numărăm lumea, / din capăt până în capăt, din răspoimăine / în ieri”⁴⁰. Ulterior, în poemul „Semn”, fuga devine o călătorie, care simbolizează speranța deoarece poetul este încă în căutarea sensului vieții, frumuseții și luminii acesteia: „Călătoresc pe firul de păr / de deasupra / unei prăpăstii / Și din când în când / fără voie / privirea îmi e trasă / în jos / Sunt aici – / îmi strigă atunci, brusc, o pasăre / nevăzută – / sunt încă sus... // Semn / că aripile mele nu au luat foc / încă // Semn / că soarele încă / nu a murit”⁴¹.

³⁴ *Ibidem*, p. 153.

³⁵ *Ibidem*, p. 155.

³⁶ *Ibidem*, p. 176.

³⁷ *Ibidem*, p. 213.

³⁸ *Ibidem*, p. 172.

³⁹ *Ibidem*, p. 222.

⁴⁰ *Ibidem*, p. 109.

⁴¹ *Ibidem*, p. 184.

Pe lângă fugă, revolta eului liric se mai manifestă și prin dorința de a-și schimba statutul social, încercând rolul nefast de mire: „– Cântă, cucule, osana / că mă-nsor cu coțofana, / demona de dud domol / cu măduva de nămol” („Starostea”)⁴².

În concluzie, putem afirma cu certitudine că lirica lui Cezar Baltag este o explorare complexă a temei revoltei, de la contestarea unor forțe cosmice, precum timpul și moartea, la confruntarea cu divinitatea și cu propria condiție. Prin folosirea unor imagini sugestive și a unei dialectici ironice, poetul transformă actul de revoltă într-o expresie a unei conștiințe rănite, dar și lucide, care nu se resemnează în fața unei lumi percepute ca absurdă și ostilă. Poemele sale devin astfel niște jurnale ale unei lupte interioare, în care singurul act de rezistență este, de fapt, însăși formularea întrebării, ori, parafrazându-l pe Eugen Negrici – reînnoarea poeziei prin imitare, care a dus la „reînvierea tradiționalismului intreblic”⁴³, ce a fost o formă posibilă de rezistență/supraviețuire prin scriitură.

Această revoltă manifestată prin „miturile compensatorii” a fost partea evoluției literaturii române din anii '60, care se scria „printre ruinele unei literaturi, într-un climat nefiresc, tulburat de amintirea atrocităților literare din anii '50 și a încercării autorităților comuniste de a evacua cultura unei națiuni”. Revenirea la trecut este o formă evazivă și puțin periculoasă, prin care, atât Cezar Baltag, cât și alți reprezentanți ai generației sale, au putut să-și scrie nemulțumirile⁴⁴.

Structurând imaginarul poetic în jurul unor scheme mitice, de exemplu, scriitorii șaizeciști erau acceptați de cenzura regimului, deoarece „întreaga atmosferă culturală din vremea naționalismului ceaușist îmbia la idealizarea trecutului”⁴⁵. Astfel, această subtilă revoltă, ca o schemă arhetipală a scriiturii, devine un filtru prin care putem interpreta imaginarul artistic al liricii scrise într-un context politic de mare influență.

⁴² *Ibidem*, p. 123.

⁴³ Eugen Negrici, *Iluziile literaturii române*. București: Cartea Românească, 2008, pp. 258-259.

⁴⁴ *Ibidem*, p. 259.

⁴⁵ *Ibidem*, p. 264.